

Como armazenar o Leite?

- Lave bem as mãos antes de retirar o leite
- Armazene em frasco de vidro com tampa plástica, higienizado e bem fechado
- Identifique com data e hora da retirada

Tempo de armazenamento:

- Temperatura ambiente: até 2 horas
- Geladeira (até 4°C): até 12 horas
- Freezer: até 15 dias

Como oferecer ao bebê:

- Descongele em banho-maria, com o fogo desligado
- Não usar micro-ondas
- Agite suavemente antes de oferecer

Referências:

Autoras: Larissa Lazarino, Lídia Lima, Milena Castro.

Orientação: Profa. Dra. Debora Haberland, Profa. Thereza Cardoso

Banco de Leite Humano

- Serviço de saúde que apoia e orienta a amamentação
- Coleta o leite materno doado por outras mães
- Realiza análise, pasteurização e armazenamento com segurança
- Distribui o leite para bebês que não podem ser amamentados pela própria mãe
- Ajuda principalmente bebês prematuros e de baixo peso
- Oferece apoio às mães com dificuldades ou baixa produção de leite

 Doe leite materno. Você pode salvar vidas.

Onde encontrar o Banco de Leite?

- Procure o Banco de Leite Humano mais próximo

Disque Saúde: 136

- No Rio de Janeiro, uma referência é o Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira.
- Algumas unidades oferecem coleta domiciliar de leite

ALEITAMENTO MATERNO

Amamentar é natural, aprender faz parte

O PRIMEIRO LEITE

Primeiros dias de amamentação
Pouco leite? Calma, é normal!

Nos primeiros dias, o leite vem em pequena quantidade, isso é esperado. Esse primeiro leite, chamado colostro, é amarelado, concentrado e rico em proteção para o bebê.

RECOMENDAÇÃO

Amamentação exclusiva até 6 meses (sem água, chá ou outros alimentos)
Após, manter leite materno+ alimentação complementar até 2 anos ou mais

BENEFÍCIOS

Para o bebê:

- Favorece crescimento e desenvolvimento
- Fortalece a imunidade
- Protege contra diarreia, infecções respiratórias e alergias
- Reduz risco de doenças futuras (obesidade, diabetes, hipertensão)

Para a mãe:

- Auxilia na perda de peso
- Diminui risco de hemorragia pós-parto
- Fortalece o vínculo com o bebê
- Reduz risco de doenças (diabetes tipo 2, hipertensão e alguns cânceres)

COMO AMAMENTAR CORRETAMENTE?

1. Boca bem aberta, com os lábios virados para fora (boca de peixinho);
2. Bebê abocanha grande parte da aréola e não apenas o mamilo;
3. Queixo encostado à mama;
4. Bochecha enche quando suga o leite;
5. Nariz livre para respiração;
6. Cabeça e tronco alinhados ; Barriga do bebê precisa estar encostando na barriga da mãe.

QUANDO PROCURAR AJUDA?

Para a mãe

- Dor forte ao amamentar
- Mamilos com feridas ou sangramento
- Mama dura, vermelha ou quente
- Febre ou sensação de mal-estar

ALERTA

Para o bebê

- Dificuldade para pegar o peito
- Mama pouco ou suga muito fraco
- Não ganha peso adequadamente
- Pouca urina (poucas fraldas molhadas)

ONDE PROCURAR AJUDA?

- Unidade Básica de Saúde (UBS)
- Hospital ou maternidade (SUS)
- Banco de Leite Humano

